

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Tragödie der Geburt

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

August 2022

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

In seinem Aufsatz „Über das Leiden dieser Welt“ aus dem Jahr 1850 fragt Arthur Schopenhauer: Wenn das Kind aus rein rationalen Gründen auf die Welt käme, würde die Menschheit dann fortbestehen? Ist es für die Menschheit nicht besser, mehr Mitgefühl für die zukünftige Generation zu haben, als die Last der Existenz zu ignorieren? Oder sollte er diese Last auf jeden Fall ruhig selbst tragen? Ich habe Fragen zu diesen Interpretationen und im Einklang mit der Tatsache, dass „Kindesmissbrauch“ im Laufe der Geschichte immer thematisiert und Antworten gegeben wurde. Aber in diesem Artikel werden wir uns nicht nur mit dem Wort Kindesmissbrauch befassen, sondern auch einen Überblick über die Konzepte und Allgemeingültigkeiten dieses Wortes geben und einen kurzen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte dieses Lautes geben, damit wir einen Schluck davon nehmen können riesiger und riesiger Ozean.

Schlüsselwörter: Geburt-Tragödie-Kindesmissbrauch-Schopenhauer-Antinatalismus

Einführung:

In der Vergangenheit, Gegenwart und in allen Epochen der Geschichte haben viele Philosophen, Theoretiker, Historiker und Soziologen über Geburtenkontrolle diskutiert und manchmal darüber gestritten. Menschen, die sogar in der Geschichte den (pessimistischsten) Menschen der Geschichte genannt haben. Die oben aufgeworfenen Fragen sind nur einige der mentalen Wendungen eines engagierten Menschen (Anti-Natalismus), die in seinem Kopf auftreten. Manche würden solche Fragen gerne als persönliche Angelegenheiten betrachten. Natürlich hat diese Angelegenheit niemanden zu tun. Es ist nicht die Pflicht der Regierung oder der Gesellschaft, mir zu sagen, was ich tun soll. In einer freien Gesellschaft ist diese Art von Meinung eine persönliche Angelegenheit und andere sollten diese Meinung respektieren und nichts mit den Entscheidungen der Menschen zu tun haben.

sehr gut. Aber die Tatsache, dass dies eine persönliche Angelegenheit ist und es nicht an anderen liegt, für uns zu entscheiden, bedeutet nicht, dass die Moral darüber schweigen sollte. Jeder von uns kann sich persönlich fragen: Was soll ich tun? Gibt es ethische Überlegungen, die wir hier berücksichtigen sollten, Überlegungen, die uns bei der Lösung dieser sehr wichtigen und zutiefst persönlichen Fragen leiten können? Und wenn wir solche moralischen Fragen stellen, können die Antworten, die wir erhalten, uns überraschen. Ist es fair, dass Ihr zukünftiges Kind in ein Leben eintritt, das unweigerlich eine enorme Menge an Schmerz, Unbehagen, Leid und Kummer mit sich bringt? In seinem Aufsatz „Über das Leiden dieser Welt“ aus dem Jahr 1850 fragt Arthur Schopenhauer:

Wenn das Kind aus rein rationalen Gründen auf die Welt käme, würde die Menschheit dann fortbestehen? Ist es für die Menschheit nicht besser, mehr Mitgefühl für die zukünftige Generation zu haben, als die Last der Existenz zu ignorieren? Oder sollte er diese Last auf jeden Fall selbst tragen?

Natürlich können Sie sich wünschen, dass das Leben Ihres Kindes voller Glück, Zufriedenheit, Freude und Liebe ist. Aber bei alledem glauben einige, dass es hier eine Art Inkommensurabilität gibt. Sie denken vielleicht, dass es wichtiger ist, jemanden nicht zu verletzen, als ihm positiv zu helfen. Manche gehen vielleicht sogar noch weiter und argumentieren, dass wir keinen moralisch stichhaltigen Grund haben, ein glücklicheres Leben zu wählen (sie argumentieren, dass eine solche Wahl moralisch unbegründet ist), obwohl wir eindeutig starke moralische Gründe dafür haben. Wir sollten kein Leben voller Glückseligkeit führen Elend. Wenn diese Behauptung wahr ist, ist ein neues Leben mit Glück moralisch wertlos, während ein neues Leben mit Elend moralisch schlecht ist. Da jedes wirkliche Leben eine Mischung aus Glück und Unglück enthält (nach dieser Ansicht eine Mischung aus Sinnlosigkeit und Bösem), folgt daraus – wie ein südafrikanischer Philosoph namens David Benthar zu dem Schluss kommt –, dass alles Leben im wirklichen Leben im Allgemeinen schlecht ist?

Diese Schlussfolgerung ist zu voreilig. Es ist überhaupt nicht akzeptabel zu behaupten, dass die meisten glücklichen Leben, die manchmal von seltsamen Kopfschmerzen begleitet werden, völlig schlecht sind. Irgendwo an dieser Argumentation ist falsch. Wie ich unten argumentiere, sollten wir vielleicht starke Behauptungen über die Inkommensurabilität von Glück und Unglück zurückweisen und die richtigen moralischen Gründe für die Schaffung eines glücklichen Lebens identifizieren. Aber selbst wenn man diese Antwort ablehnt, ist das wirklich Schlimme vielleicht nicht nur alles vergangene Unglück, aber genauer gesagt, was wirklich schlimm ist, sind die Unglücke, die nicht kompensiert wurden. Es ist wahr, dass man ein Leben vermeiden sollte, das immer mit Kopfschmerzen verbunden ist, aber was soll man mit einem Leben machen, in dem die Freuden das Elend überwiegen? Im Folgenden werden wir einige der oben aufgeworfenen Fragen beantworten und meine Definition von Anti-Geburt und seine direkte Beziehung zur Gesellschaft und manchmal auch zur Religion vorstellen.

Anti-Natalismus

Antinatalismus oder Antinatalismus ist eine philosophische Sichtweise, die der Reproduktion eine negative Ladung verleiht. Geburtsgegner glauben, dass Fortpflanzung unmoralisch sei und deshalb vermieden werden sollte. Aus früheren Zeiten wurden in Büchern und Schriften verschiedene philosophische Grundlagen dargelegt, um die Unmoral der Reproduktion zu beweisen.

Die Geburt des Konflikts aus Sicht der Philosophen

Schopenhauer

Arthur Schopenhauer glaubte, dass die Welt von einem Willen zum Leben angetrieben wird: einer blinden, irrationalen Kraft, die sich durch Wünsche manifestiert und ständig versucht, sich zu manifestieren, ohne sich mit ihrer Manifestation zufrieden zu geben, was dazu führt, dass sie leiden wird. Das Universum ist voller Schmerz und Leid. Es gibt mehr Schmerz auf der Welt als Vergnügen. Die Freude und das Glück Tausender können den Schmerz und das Leid eines Menschen nicht ausgleichen, und alles in allem wäre es besser gewesen, wenn das Leben nie stattgefunden hätte. Die Essenz moralischen Verhaltens ist Mitleid und Ablehnung des Lebenswillens, wozu auch die Überwindung menschlicher Wünsche durch Sparmaßnahmen gehört. Wenn eine Person den Wunsch zu leben aufgibt, ist die Platzierung einer Person in der Welt unnötig und bedeutungslos und moralisch fragwürdig.

Sophokles

Sophokles (406-496 v. Chr.) und einige Griechen vor ihm schrieben:

„Nichtentstehen“ ist der beste Zustand für einen Menschen. Diesen Glauben bringt Sophokles in seiner großen Klage über das Leben in Ödipus auf Kolonos zum Ausdruck: „Nicht geboren zu werden, o Mensch, ist das höchste und höchste Wort.“ Aber wenn Sie das Licht der Welt erblicken, versuchen Sie, so schnell wie möglich dorthin zurückzukehren, wo Sie hergekommen sind. Obwohl es nicht Sophokles war, der das Wort „nicht entstehend“ erfunden hat und er auch nicht der Erste war, der es vorschlug. Diese Theorie wird auch in den Elegien von Theognis erläutert. Dieser Gedanke ging auch Homer durch den Kopf. Auf die Frage, was das Beste für den Menschen sei, antwortet er: „Es ist am besten, nicht geboren zu werden. Wenn es ihm nicht gelingt, ist es am besten, so schnell wie möglich durch die Tore des Hades zu gehen.“

„Weisheit des Silenus“ ist auch ein Kontext im antiken Griechenland, in dem eine geburtistische Sichtweise vertreten wird. Friedrich Nietzsche erwähnt in den ersten Abschnitten von „Die Geburt der Tragödie“ eine mythologische Geschichte aus dem antiken Griechenland, in der die Geschichte von König Midas' Bemühungen im Wald erzählt wird, Silenus, den Zwilling des Dionysos, zu jagen. Nach jahrelangen Versuchen fängt König Midas Silenus schließlich im Wald ein und stellt ihm die Frage, was für einen Menschen das Wünschenswerteste und Beste im Leben sei. Silenus schweigt zunächst beißend; Und schließlich öffnet er unter dem Druck von König Midas seinen Mund mit

einem unverschämten Lachen und sagt: „Ah, du gequälte Rasse der Sterblichen ... warum lässt du mich etwas sagen, das du niemals hören solltest?“ Das Wünschenswerteste und Beste liegt absolut außerhalb Ihrer Reichweite: nicht geboren zu werden, nicht zu sein, nichts zu sein. Aber zweitens ist es das Beste und Wünschenswerteste, so schnell wie möglich zu sterben.“ Nietzsche glaubt, dass die Griechen den Schrecken der Existenz und Existenz sehr gut verstanden haben; Um diese bittere Wahrheit (die dionysische Wahrheit der Existenz) zu verdecken, schufen sich die schönen Künste und die olympischen Götter daher als traumhafte Hülle und Tarnung (das apollinische Gesicht der griechischen Kultur). Nietzsche findet in der klassischen Tragödie von Athen eine künstlerische Form, in der der Pessimismus in der „Weisheit des Silen“ verherrlicht wird. Das griechische Publikum, das in den dunklen Abgrund des menschlichen Leidens eintauchte, das durch die tragischen Charaktere auf der Bühne dargestellt wurde, sagte glücklich und mit unbeschreiblicher Begeisterung Ja zum Leben und fand es lebenswert und lebenswert.

Peter Wessel

Peter Wessel Zapf (1890-1899) betrachtete den Menschen als biologisches Paradoxon. Das Bewusstsein ist beim Menschen überentwickelt und hat infolgedessen die Fähigkeit, normal zu funktionieren, beim Menschen wie bei anderen Tieren zerstört: Die Wahrnehmung hat uns mehr Informationen gegeben, als wir verarbeiten können. Wir wollen leben, aber aufgrund unserer Entwicklung sind wir die einzige Tierart, die sich ihres eigenen Todes und Endes bewusst ist. Wir sind in der Lage, die Vergangenheit zu untersuchen und die Zukunft vorherzusehen, sowohl für unsere eigenen Umstände als auch für andere. Wir suchen Gerechtigkeit und Sinn in einer Welt, in der es weder das eine noch das andere gibt. Dies sorgt dafür, dass das Leben der Menschen miserabel ist. Wir haben psychologische Wünsche und Bedürfnisse, die die Realität nicht befriedigen kann, und die menschliche Spezies kann nur leben, indem sie ihr Bewusstsein einschränkt. Die Existenz des Menschen hängt von einem verwobenen System von Abwehrmechanismen ab, die sich im Individuum und in der Gesellschaft sowie im Verhalten aller Menschen widerspiegeln. Nach Ansicht von Zapf muss der Mensch diese Selbsttäuschung überwinden und damit seine Existenz passiv beenden, das heißt, er beendet die bestehenden Leben und unterlässt die Fortpflanzung und verhindert so die Entstehung neuen Lebens.

Antinatalistische Annahmen

Negative Moral

Julio Cabrera schlägt die Idee einer negativen Ethik vor: einer Ethik, die im Gegensatz zu einer affirmativen Ethik steht, die die Existenz anerkennt. Er betrachtet die Fortpflanzung

als eine Art Eingriff, der einen Menschen in schmerzhaft und gefährliche Situationen schickt, in denen Freuden und positive Werte reaktiv sind, in denen eine Person ständig dem Risiko von Krankheit, Verletzung, anderen Unglücken und dem Tod ausgesetzt ist (auch Situationen, in denen es zu Problemen kommt). extremer Schmerz). Schwerer Schmerz, der völlig von den Bedingungen des menschlichen Funktionierens entfernt ist), wobei der Mensch vom Beginn seines Lebens an unter dem Einfluss eines Zerfallsprozesses steht, der mit seinem Tod endet. Cabrera argumentiert, dass wir, wenn wir uns entscheiden, anstelle dieser Person (die wir gebären) zu gebären, nicht über die Zustimmung dieser Person verfügen und die Vorstellung akzeptieren müssen, dass diese Person es vielleicht vorziehen würde, dem Tod fernzubleiben. Und lässt uns den Schmerz respektieren, der niemals auf die Welt kommt. Gerald Harrison und Julia Tanner haben ebenfalls ein Buch über Nichteinwilligung geschrieben und argumentiert, dass wir kein moralisches Recht haben, das Leben anderer ohne deren Zustimmung zu beeinflussen.

Kants Regel

Julio Cabrera, David Benatar und Karim Akrama argumentieren alle, dass die Fortpflanzung Kants praktischem Prinzip widerspreche (nach Kant sollte ein Mensch nicht als Mittel zum Zweck verwendet werden, sondern als Selbstzweck betrachtet werden). Sie argumentieren, dass eine Person aufgrund von Eltern oder anderen Menschen entstehen kann, es jedoch unmöglich ist, eine Person aufgrund von sich selbst zu erschaffen, und dass wir daher, Kants Rat folgend, keine neuen Menschen erschaffen sollten. Cabrera glaubt, dass die Fortpflanzung ein perfektes Beispiel für einen Eingriff ist, da der geborene Mensch keine Möglichkeit hat, sich zu verteidigen und diesen Akt zu verhindern.

Sienna Shefrin

David Benatar zitiert Seana Shiffrins Argumentation, die vier Faktoren anführt, die die Reproduktion moralisch problematisch machen:

1. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, ist kein größerer Schaden zu erwarten
2. Kommt es zu einer Operation, kann der entstandene Schaden sehr schwerwiegend sein
3. Die geschaffenen Bedingungen können nicht ohne hohe Kosten behoben werden (Selbstmord geht im Allgemeinen mit körperlichen, emotionalen und moralischen Schwierigkeiten einher)

Der hypothetische Zufriedenheitsprozess basiert nicht auf den Merkmalen der Person, die sich in dieser Situation befindet.

Negativer Utilitarismus

Hermann Wetter

Der negative Utilitarismus argumentiert, dass die Minimierung des Schmerzes einen höheren moralischen Wert hat als die Maximierung des Vergnügens. Hermann Vetter stimmt der Hypothese von Jan Narveson zu:

1. Es gibt keine moralische Pflicht, ein Kind zu erschaffen, auch wenn wir sicher sein können, dass es sein ganzes Leben lang glücklich sein wird.
2. Es besteht die moralische Pflicht, kein Kind zu zeugen, wenn absehbar ist, dass es leiden wird.

Obwohl er mit Narvesons Schlussfolgerung nicht einverstanden ist:

- Im Allgemeinen besteht keine moralische Verpflichtung, ein Kind zu bekommen oder nicht zu bekommen, wenn nicht vorhersehbar ist, dass das Kind leiden oder anderen Schaden zufügen wird.

Stattdessen schlägt er die folgende Entscheidungsmatrix vor:

Das Kind wird mehr oder weniger glücklich sein, das Kind wird mehr oder weniger leiden

Die Geburt eines Kindes verstößt nicht gegen eine moralische Verpflichtung, sondern gegen eine moralische Verpflichtung

Der Verzicht auf ein Kind verstößt nicht gegen eine moralische Verpflichtung, die moralische Verpflichtung wird respektiert

Dementsprechend kommt er zu dem Schluss, dass wir uns nicht reproduzieren sollten.

Es ist auf den ersten Blick erkennbar, dass der Akt „kein Kind bekommen“ dem Akt „ein Kind bekommen“ überlegen ist, weil er im einen Fall ein gleich gutes, im anderen Fall ein besseres Ergebnis hat; Solange die Möglichkeit des Leidens des Kindes nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wird daher die Nichtgebärung des Kindes der Gebärung vorgezogen. Eine solche Gewissheit können wir nie erreichen; Daher haben wir anstelle der vorherigen Schlussfolgerung eine andere Schlussfolgerung: In jedem Fall ist es moralisch notwendig, sich dafür zu entscheiden, kein Kind zu bekommen.

Karim Akrama

Karim Akrama behauptet, dass es besser ist, wenn wir aufhören, uns fortzupflanzen, weil die guten Lebensbedingungen die schlechten Bedingungen nicht ausgleichen können.

Ganz am Anfang gleichen die besten Dinge nicht die schlimmsten aus, zum Beispiel das Erleben unvorstellbarer Schmerzen, das Leid verletzter, kranker oder sterbender Menschen.

David Benatar

(Asymmetrie zwischen Lust und Schmerz)

David Benatar glaubt, dass es eine lebenswichtige Asymmetrie zwischen Vergnügen und Schmerz gibt:

1. Das Vorhandensein von Schmerzen ist schlecht.
2. Das Vorhandensein von Vergnügen ist gut.
3. Die Abwesenheit von Schmerzen ist gut, auch wenn niemand da ist, der sie genießt
4. Das Fehlen von Vergnügen ist nicht schlecht, es sei denn, es gibt jemanden, dem dieses Fehlen Leid bereitet.

Szenario A (X existiert) Szenario B (X existiert nicht)

Vorhandensein von Schmerzen (schlecht) Abwesenheit von Schmerzen (gut)

Vorhandensein von Vergnügen (gut) Fehlen von Vergnügen (nicht schlecht)

Im Falle der Fortpflanzung erzeugt das Entstehen sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen, während das Nicht-Entstehen weder Schmerz noch Vergnügen hervorruft. Die Abwesenheit von Schmerz ist gut, aber die Abwesenheit von Vergnügen ist nicht schlecht. Infolgedessen ist die moralische Selektion auf Nichtreproduktion ausgerichtet.

Benatar erklärt die obige Asymmetrie anhand von vier weiteren Asymmetrien, die er für durchaus möglich hält:

1. Wir haben die moralische Pflicht, keine elenden Menschen zu erschaffen, und wir haben keine moralische Pflicht, glückliche Menschen zu erschaffen. Der Grund dafür, dass wir die moralische Pflicht haben, Menschen nicht unglücklich zu machen, liegt darin, dass wir glauben, dass das Vorhandensein von Schmerz schlecht für die Leidenden ist und dass das Fehlen von Schmerz gut ist, selbst wenn niemand das Fehlen erfährt. Umgekehrt besteht der Grund dafür, dass wir keine moralische Pflicht haben, glückliche Menschen zu schaffen, darin, dass es zwar gut für sie wäre, Freude zu empfinden, die Abwesenheit von Freude aber nicht schlecht wäre, wenn sie nicht erschaffen werden, da es niemanden gibt, der diese Abwesenheit erlebt Vergnügen.

2. Es erscheint seltsam, die Interessen eines potenziellen Kindes als Grund für seine Erschaffung anzunehmen, während es nicht seltsam erscheint, die Interessen eines potenziellen Kindes als Grund für seine Nichtexistenz anzunehmen. Dass das Kind glücklich sein könnte, ist nicht der moralisch wichtige Grund für seine Erschaffung. Umgekehrt ist die Tatsache, dass das Kind unglücklich sein könnte, ein wichtiger moralischer Grund, kein Kind zu zeugen. Wenn die Abwesenheit von Vergnügen schlecht wäre, selbst wenn es niemanden gäbe, der diese Schlechtigkeit erfährt, dann haben wir einen sehr wichtigen moralischen Grund, so viele Kinder wie möglich zu zeugen. Aber wenn die Abwesenheit von Schmerz nicht gut wäre, selbst wenn es niemanden gäbe, der dieses Gute erfährt, hätten wir keine moralische Pflicht, kein Kind zu erschaffen.

3. Es ist möglich, dass uns eines Tages der Zustand eines Menschen leid tut, dessen Existenz von unserer Entscheidung abhängt (wir haben ihn erschaffen): Ein Mensch kann unglücklich sein und die Existenz seines Schmerzes ist eine schlechte Sache. Aber der gute Zustand von jemandem, dessen Existenz von unserer Entscheidung abhängt (wir haben ihn nicht erschaffen), tut uns nie leid: Er wird nicht unter der Abwesenheit von Vergnügen leiden, denn es wird überhaupt niemanden geben, der unter dieser Abwesenheit von Vergnügen leidet.

4. Wir sind traurig darüber, dass irgendwo Menschen geboren werden und leiden, aber wir sind nicht traurig darüber, dass irgendwo Menschen nicht geboren werden und nicht glücklich sind. Wenn wir verstehen, dass jemand irgendwo geboren wurde und gelitten hat, empfinden wir Mitleid. Es ist gut, dass niemand auf einer abgelegenen Insel geboren wurde und litt. Denn die Abwesenheit von Schmerz ist gut, wenn es jemanden gibt, der das Gute erlebt. Im Gegenteil, wir sind nicht traurig darüber, dass auf einer abgelegenen Insel niemand geboren wird und nicht glücklich ist. Denn Abwesenheit ist nur dann ein unangenehmes Vergnügen, wenn es jemanden gibt, der diese Abwesenheit erlebt.

(Leiden der nächsten Generation)

Benatar glaubt, dass wir durch die Erschaffung eines Kindes nicht nur für sein Leiden verantwortlich sind, sondern dass wir gemeinsam für das Leiden der zukünftigen Generation dieses Kindes verantwortlich sind:

Wenn man davon ausgeht, dass jedes Paar drei Kinder hat, beträgt die Gesamtzahl der Menschen nach zehn Generationen 88.572 Menschen. Dazu gehören viele Beispiele unnötigen und sinnlosen Leidens. Obwohl die Verantwortung für diese Schmerzen nicht allein bei der Rückkehr des ersten Paares liegt, wird jede Generation vor der Entscheidung stehen, ob sie die Generation fortführen möchte oder nicht. In jedem Fall trägt das erste Paar einen Teil der Verantwortung für die nächsten Generationen. Wenn jemand die

Fortpflanzung verhindert, ist es schwer vorstellbar, dass seine zukünftigen Generationen darunter leiden werden.

Theorie der Zwangsvollstreckung

Marc Larock stellt eine Theorie vor, die er Deprivationalismus nennt:

1. Jeder ist daran interessiert, sich einen neuen Vorteil zu verschaffen.
2. Immer wenn jemandem ein neuer Vorteil verwehrt wird, vernichtet er ein Interesse und verursacht somit begrenzten Schaden.
3. Wenn einer Person unendlich viele Vorteile entzogen werden, erleidet sie unendlich viel Schaden.
4. Der Tod beraubt uns der Unendlichkeit neuer Vorteile.
5. Da der Tod unendlich schmerzt und jeder stirbt, sollten wir keine neuen Menschen erschaffen.

in den Religionen

Hari Gurs Interpretation von Buddha

Die Lehren Buddhas (400 v. Chr.) wurden von Hari Singh Gour wie folgt interpretiert:

Der Buddha spricht in der für seine Zeit üblichen Weise: Er präsentiert sie in einer Kette. Aber in diesem Fall steckt er in einem logischen Problem und alles, was er sagen möchte, ist: Ohne Rücksicht auf die Schmerzen in der Welt empfängt ein Mensch ein Kind, und als Folge davon ist es die Ursache für Alter und Tod. Wenn der Mensch erkennen würde, welches Leid er mit dieser Tat verursacht, würde er darauf verzichten, Kinder zu zeugen, und auf diese Weise Alter und Tod verhindern.

Marghion

Marqiyun glaubte, dass die Welt eine dämonische Schöpfung des grausamen, eifersüchtigen und wütenden Gottes Jehova sei. Nach seinen Lehren sollten sich die Menschen ihm widersetzen, seine Welt ablehnen, sich nicht fortpflanzen und an den guten Gott der Vergebung und Distanz glauben.

Manichäismus, Katharismus, Bogomilismus

Manichäismus, Katharismus und Bogomilismus glaubten, dass die Fortpflanzung die Seele in ein materielles dämonisches Gefängnis wirft. Sie betrachteten die Fortpflanzung als ein Werkzeug des bösen Gottes oder Satans, um das göttliche Wesen in der Materie zu fesseln und es leiden zu lassen.

Bewusste Begrenzung

Peter Wessel Zapf identifiziert vier Bewältigungsmechanismen, die wir bewusst oder unbewusst nutzen, um unser Bewusstsein für das Leben und die Welt einzuschränken:

- Isolation – negative Gedanken und Gefühle im Zusammenhang mit den harten Tatsachen des Lebens von sich selbst oder anderen ablegen. Diese Methode manifestiert sich im täglichen Leben in der Vereinbarung, zu einer Reihe spezifischer Themen Stillschweigen zu bewahren. Dieser Mechanismus wird vor allem bei Kindern eingesetzt, bevor sie einen anderen Mechanismus erlernen, um zu verhindern, dass sie Angst vor der Welt und dem haben, was sie im Leben erwartet.
- Verankerung – Schaffung und Nutzung persönlicher Werte wie Eltern, Zuhause, Straße, Schule, Gott, Kirche, Land, Moral, Lebensregeln, Zukunft, Menschen, materielle Dinge usw., die unsere Verbindung zur Realität sicherstellen. Diese Methode manifestiert sich als Verteidigungsstruktur, die „Punkte im fließenden Chaos des Selbstbewusstseins festlegt oder eine Mauer um dieses herum errichtet“, als Verteidigungsstruktur gegen Bedrohungen.
- Ablenkung – Fokussierung auf neue Situationen, um schädlichen oder unerwünschten Situationen und Ideen zu entkommen.
- Interpretation – die schmerzhaften Teile des Lebens in etwas Konstruktives und Wertvolles umwandeln, normalerweise durch direkte Konfrontation zum Zweck der Selbstkultivierung. Wir konzentrieren uns auf die fantasievollen, dramatischen, heroischen und künstlerischen Aspekte des Lebens, um uns und anderen zu ermöglichen, ihren tatsächlichen Auswirkungen zu entkommen.

Laut Zapf sind depressive Verhaltensweisen „Botschaften eines tieferen und unmittelbareren Lebensgefühls, die bitteren Früchte der Originalität des Denkens“.

Tendenz zu Optimismus, Konformität und Vergleich

David Benatar schlägt drei psychologische Funktionen vor, die seiner Meinung nach zu einer falschen Beurteilung der Lebensqualität führen:

1. Tendenz zum Optimismus: Wir haben ein unrealistisches Bild und neigen zu positiven Aspekten unseres Lebens in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
2. Anpassung: Wir passen uns an die Lebensbedingungen an, und wenn sich diese verschlechtern, nimmt unser Zufriedenheitsgefühl entsprechend der Erwartung an diese schwierigen Bedingungen ab, die normalerweise von der Realität der Bedingungen abweicht.
3. Vergleich: Wir messen unser Leben, indem wir es mit anderen vergleichen. Deshalb ignorieren wir die Schwierigkeiten, die allen gemeinsam sind, und konzentrieren uns nur auf die Unterschiede.

Benatar kommt zu dem Schluss:

Von der natürlichen Entwicklung werden hohe geistige Funktionen erwartet. Sie bekämpfen den Selbstmord zur Verteidigung der Fortpflanzung. Wenn unser Leben so schlecht wäre, wie ich es vorschlage, und wenn die Menschen die Fähigkeit hätten, die wahre Qualität ihres Lebens zu erkennen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich umbringen oder sich zumindest weniger fortpflanzen, viel höher. Infolgedessen wird der Pessimismus in der natürlichen Selektion verworfen.

Theorie des Angstmanagements

Thomas Ligotti weist auf die Ähnlichkeit zwischen Zupfs Philosophie und der Theorie des Angstmanagements hin. Die Theorie des Angstmanagements geht davon aus, dass Menschen mit bestimmten psychologischen Fähigkeiten ausgestattet sind, die mehr als zum Überleben notwendig sind, darunter symbolisches Denken, Hyperbewusstsein und ein Verständnis für die Zeitlichkeit und Begrenztheit unserer Existenz. Der Wunsch, neben unserem Bewusstsein des unvermeidlichen Todes zu leben, macht uns Angst. Dieser Angst zu widerstehen ist einer unserer Urankräfte. Um dem zu entkommen, errichten wir Verteidigungsstrukturen um uns herum, um unsere symbolische Unsterblichkeit sicherzustellen, uns das Gefühl zu geben, ein geschätztes Mitglied einer bedeutungsvollen Welt zu sein und es uns zu ermöglichen, uns auf den Schutz vor äußeren Bedrohungen zu konzentrieren.

Abtreibung

Anti-Geburt führt zu einer Sonderstellung in der Frage der Abtreibung.

Pro Tod

David Benatar ist für Abtreibung und Tod. Laut Benatar entsteht ein Mensch (nicht aus der Sicht eines biologischen Organismus, sondern aus der Sicht eines moralischen Wesens, eines Wesens mit moralischen Interessen), wenn er sich seiner selbst bewusst wird, und bis dahin erfolgt die Abtreibung moralisch, aber die Fortsetzung der Schwangerschaft wäre unmoralisch. War. Benatar zitiert EEG-Studien und Studien zur Schmerzwahrnehmung des Fötus, die darauf hindeuten, dass das Selbstbewusstsein des Fötus erst in der 28. oder 30. Schwangerschaftswoche eintritt und dass er vorher nicht in der Lage ist, Schmerzen zu empfinden. Obwohl eine andere Studie aus England (2010) zeigte, dass der Fötus nicht vor der 24. Woche ein Selbstbewusstsein erlangt. Einige der Annahmen dieser Forschung über das Selbstbewusstsein des Fötus wurden kritisiert.

Die Unmoral von Abtreibung und Fortpflanzung

Julia Cabrera glaubt, dass sich die Frage nach der Moral der Abtreibung stark von der der Fortpflanzung unterscheidet. Er betont, dass es sehr schwierig sei, festzustellen, ob es sich bei einer Abtreibung um einen Mord handelt oder nicht, aber er glaubt, dass Abtreibung in Bezug auf die Manipulation des Lebens einer anderen Person eher der Fortpflanzung ähnelt als die Nicht-Fortpflanzung, und daher ist Abtreibung aus seiner Sicht ähnlich Das Töten eines Menschen ist moralisch nicht vertretbar.

Schaden für andere Tiere

David Benatar, Gerald Harrison, Julia Tanner und Gunter Bleibohm achten alle auf den Schaden, den Menschen anderen Tieren zufügen. Sie glauben, dass Milliarden nichtmenschlicher Tiere jedes Jahr von Menschen geschlachtet werden, um ihre Produkte zu gewinnen, an ihnen zu experimentieren oder ihre Umwelt zu zerstören. Sie stimmen mit Tierschützern darin überein, dass der Schaden, den wir Tieren zufügen, unmoralisch ist. Sie betrachten den Menschen als die zerstörerischste Tierart auf dem Planeten und glauben, dass Tiere ohne neue Menschen nicht durch neue Menschen geschädigt werden.

Negative Auswirkungen auf die Umwelt

Befürworter der optionalen Bewegung zur Ausrottung des Menschen argumentieren, dass menschliche Aktivitäten die Hauptursache für die Umweltzerstörung seien und dass die Einstellung der Geburten von Menschen daher „die humane Lösung für menschliches Leid“ sei.

Nische

Obwohl sich Nietzsche in seinen Werken ausdrücklich auf Frauen und Weiblichkeit konzentriert, gibt es immer noch diejenigen, die Nietzsches Ideen zur Verteidigung des

Feminismus nutzen. Natürlich kann man einige Gedanken Nietzsches lesen, auch das auf nicht betrunkene Art und Weise Qayyim nutzte den Feminismus, um bestimmte Formen zu verteidigen, aber Nietzsche selbst konzentrierte sich in den meisten Fällen auf Frauen und Weiblichkeit, mit Ausnahme einiger spezifischer Themen, was natürlich nicht verwunderlich ist, da das Element des Widerspruchs ein gemeinsames Element in Nietzsches Gedanken ist. Wir können mit Fug und Recht sagen, dass die Worte jener Kommentatoren, die glauben, Nietzsche habe nur für Männer geschrieben, völlig richtig sind.

In Nietzsches Gedanken werden Frauen überhaupt nicht berücksichtigt, Frauen sind überhaupt nicht Nietzsches Publikum, sie haben nicht die Fähigkeit, eines Tages Nietzsches Übermensch zu werden. Natürlich ist Nietzsches Philosophie in vielen Fällen von seiner Lebensweise getrennt, auch wenn er in vielen Teilen seiner Werke auf der Macht und dem Zwang der Schwachen bestand, obwohl er selbst körperlich zu den Schwachen gehörte. Auch wenn Nietzsche wiederholt die Weiblichkeit kritisierte, kann seine Liebe zu Le Salome nicht ignoriert werden. Es kann noch einmal betont werden, dass Nietzsches Beziehung zu Frauen und seine Gedanken über Frauen zu seinen vielen Widersprüchen gehören, Widersprüche, an die Nietzsche selbst glaubte und vor denen er nicht zurückschreckte. Im Vorwort des Buches „Jenseits von Gut und Böse“ vergleicht Nietzsche die Wahrheit mit „der Frau“ und vertritt die Meinung, dass die Wahrheit noch nicht erfasst sei. Der Grund, warum Nietzsche Frau anstelle von Wahrheit verwendet, ist wahrscheinlich der Artikel oder derselbe Buchstabe der Definition des Wortes Wahrheit in der deutschen Sprache, da der Artikel des Wortes Wahrheit in der deutschen Sprache weiblich ist.

Nietzsche ist der Meinung, dass Philosophen das Geheimnis des Umgangs mit einer Frau [Wahrheit] und der Erweichung ihres Herzens nicht kennen:

„Wenn die Wahrheit eine Frau ist – was wird dann passieren? Wäre es nicht zu vermuten, dass alle Philosophen, soweit sie Dogmatiker waren, in der Arbeit der Frauen hart und grob waren? War diese schreckliche Ernsthaftigkeit, dieses unangenehme Einhüllen, mit dem sie sich bisher aus Gewohnheit der Wahrheit genähert haben, nicht ein ungeschicktes und unangenehmes Mittel, um das Herz einer Frau zu erweichen? Es besteht kein Zweifel, dass diese Frau sich bisher nicht schnappen ließ.“

Das Gleichnis der Wahrheit an eine Frau, jenseits von Gut und Böse, wird in der 220. Auswahl wiederholt:

„...und wenn wir an einem solchen Ort eine Antwort von der Wahrheit erwarten, wird sie sich vielleicht nicht zeigen und zum Gähnen bringen. Schließlich ist sie auch eine Frau und man sollte eine Frau nicht zwingen!“

Aber abgesehen von diesen beiden Fällen gibt es jenseits von Gut und Böse einige Optionen, die Frauen und Weiblichkeit eindeutig angreifen.

Nietzsche und Frauen in anderen Auszügen des Buches Jenseits von Gut und Böse

1- „Was tun mit einer Frau mit der Wahrheit?“ Seit jeher gibt es für eine Frau nichts Seltsameres, Ärgerlicheres und Feindlicheres als die Wahrheit – ihre große Kunst ist das Lügen und ihre größte Beschäftigung mit Aussehen und Schönheit!

2- „Dummheit in der Küche; Eine Frau als Köchin; Schrecklich hirnlos, mit welchem Essen die Familie und der Hausherr versorgt werden! Die Frau versteht nicht, was Essen bedeutet – und möchte trotzdem Köchin werden! Wenn einer Frau in den Tausenden von Jahren, in denen sie für das Kochen zuständig war, ein Gedanke durch den Kopf ging, musste sie die grundlegenden Fakten der Physiologie entdeckt und sich auch die Behandlungstechnik angeeignet haben. Die schlechte Küche der Frauen hat aufgrund der völligen Abwesenheit von Vernunft in der Küche dazu geführt, dass die menschliche Entwicklung so lange gedauert hat und so großen Schaden erlitten hat: Auch heute ist die Situation nicht viel besser.

3- „...die Idee gleicher Rechte, gleicher Bildung, gleicher Ansprüche und Pflichten für beide [d. h. Männer und Frauen] zu schaffen – das sind alles Zeichen des intellektuellen Stils.“

4- „Noch nie haben Männer dem schwächeren Geschlecht so viel Respekt entgegengebracht wie in unserer Zeit – dies ist, ebenso wie die Missachtung des Alters, eine Folge der Tendenz und Natur der demokratischen Basis.“

Nietzsche sieht dabei den Glauben an die Gleichheit von Mann und Frau als die Geburtsstunde der Moderne. Er ist der Meinung, dass dadurch die „Weiblichkeit“ verloren geht. Seiner Meinung nach hat die Interaktion des modernen Mannes mit der Frau dazu geführt, dass die Frau ruiniert wurde. Die Frau aus dem Haus zu nehmen, die Strenge, die ihr auferlegt wird, zu verringern oder aufzuheben, bedeutet, die Frau angesichts ihrer ersten und letzten Pflicht schwächer zu machen. Doch was ist die erste und letzte Pflicht einer Frau? In „Jenseits von Gut und Böse“ glaubt Nietzsche, dass es die Pflicht einer Frau sei, starke Kinder zur Welt zu bringen.

Daher beklagt sich Nietzsche häufig darüber, dass Frauen das Haus verlassen und ihr die Strenge nehmen. Er übernimmt größtenteils die Meinung der Orientalen und der alten Griechen, die glaubten, dass Frauen hart behandelt werden sollten:

„Ein Mann, dessen Seele und Wünsche tief sind und der auch von dieser tiefen Freundlichkeit profitiert, die seine Strenge und Ernsthaftigkeit zeigen kann, und (sein Inneres) kann leicht mit (dem Anschein) dieser Strenge und Ernsthaftigkeit verwechselt werden, ein solcher Mann gegenüber Frauen.“

Nietzsche und die Frau

Letztes Wort über Nietzsche und Frauen

Kurz gesagt können wir in Bezug auf Nietzsche und Frauen sagen, dass es in Nietzsches Gedanken über Frauen und Weiblichkeit keine positiven Punkte gibt. Aus Nietzsches Sicht ist eine Frau einem Mann nicht gleichgestellt, und ihre Hauptaufgabe besteht darin, dem Mann zu dienen und die Aufgabe, Kinder gut zur Welt zu bringen, zu erfüllen. Nietzsche wurde stark von Schopenhauer beeinflusst, und obwohl er in seinen reifen Jahren mit vielen Ideen Schopenhauers nicht einverstanden war, zeigte er wiederholt, dass er in Bezug auf Frauen mit Schopenhauer einer Meinung war.

Theoriepopulation

Das Wort Theorie leitet sich vom Wort Theologie ab, das Theologie bedeutet, und bedeutet wörtlich Theorie. Bevölkerung bedeutet auch Bevölkerung und bezieht sich auf alle Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Land, einem Dorf oder einer beliebigen geografischen Einheit leben.

Seit jeher wird über die Bevölkerung und ihre optimale Zahl in einer Gemeinde diskutiert und nachgedacht. Natürlich beziehen sich diese Aufmerksamkeiten nicht auf das Konzept der kodifizierten und orientierten wissenschaftlichen Bemühungen, sondern weisen vielmehr auf das Verständnis ihrer Bedeutung und geringen Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben hin. Daher ist es notwendig, zunächst einen Blick auf die Theorien und Meinungen der Bevölkerung zu werfen und dann herauszufinden, wie die Notwendigkeit einer Diskussion über die Proportionalitätsgrenze der Bevölkerung berücksichtigt wurde.

Generell lassen sich die seit Jahrhunderten vorherrschenden Meinungen über die Bevölkerung und ihren Einfluss auf die Wirtschaftslage zusammenfassen

Der Gesellschaftstitel lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Befürworter des Bevölkerungswachstums

Gegner des Bevölkerungswachstums

Befürworter der Bevölkerungsstabilität

Proportionale Bevölkerungsbegrenzung für Fans

Befürworter des Bevölkerungswachstums

Menschen mit dieser Tendenz werden als Natalisten oder Befürworter des Bevölkerungswachstums bezeichnet, und die Politik, die dieser Tendenz zustimmt, wird Natalistenpolitik genannt. Der Natalismus ist eigentlich keine Theorie, sondern ein Trend. Nach Meinung der Befürworter dieses Trends verursacht der rasche Bevölkerungszuwachs nicht nur keine wirtschaftlichen und sozialen Probleme, sondern der Bevölkerungszuwachs spielt auch eine wichtige Rolle bei der Stärkung der militärischen und wirtschaftlichen Macht der Länder. Befürworter einer Bevölkerungszunahme lassen sich in mehrere Kategorien einteilen:

Erstens: Anhänger und Missionare verschiedener Religionen; Nach den dargelegten Lehren betrachtet diese Kategorie Ehe, Familiengründung und Fortpflanzung als heilig. Die gemeinsame Achse dieser Religionen hinsichtlich der Tendenz zur Geburt und Fortpflanzung ist vor allem auf die hohe Würde und den hohen Wert des Menschen zurückzuführen, insbesondere weil er als Geschöpfe Gottes betrachtet wird. Daher ist Selbstmord oder die Teilnahme daran in den Lehren der himmlischen Religionen grundsätzlich eine Sünde

Es gilt als unverzeihlich. Auf der gleichen Grundlage ist die Verhinderung des Generations- und Bevölkerungswachstums nicht viel

Es wird nicht begrüßt.

Zweitens: Herrscher und Machtsuchende; Um ihre entwicklungspolitischen Ziele zu verwirklichen, hat diese Gruppe Soldaten und Soldaten zur Verfügung gestellt

Es wurden militärische Kräfte benötigt. In manchen Fällen werden Geburt und Fortpflanzung jedoch gefördert und begünstigt

Es ging hauptsächlich darum, mögliche Angriffe entfernter oder naher Feinde abzuwehren, aber die grundlegende Frage ist diese

Warum steuern kriegerische und imperialistische Regierungen auf eine Bevölkerungsinflation zu? sie mit „

Durch die Gewährung finanzieller Vorteile oder durch die Anwendung unterschiedlicher Strafen werden Kinder und Jungen in die Gesellschaft aufgenommen

Sie betreten das Feld des Lebens aus Angst oder um ihren Lebensunterhalt zu verdienen... Die Angst vor dem Krieg und die Sorge, sich gegen Aggressionen zu verteidigen, begünstigen die Geburt von Kindern, die zukünftige Soldaten sein werden.

Drittens: einige Ökonomen; Einige Ökonomen betrachten die Zunahme und Dichte der Bevölkerung als Hauptgrund für die Entwicklung von Produktionstechniken und als Folge davon für Wirtschaftswachstum und Fortschritt. Corrado Gini ist einer dieser Menschen, der glaubt, dass Gesellschaften durch Migration und Expansionskriege ihre stärksten und mutigsten Menschen verlieren, wenn die Bevölkerung über das Normale hinaus wächst. Als Ergebnis der Tabelle Die Geburtenrate und die Bevölkerungsdichte werden sinken. Dieser Rückgang ist vor allem in den Oberschichten zu beobachten. Denn sie sind diejenigen, die die meisten Opfer verursacht haben und auch die meisten Migrationen sind mit ihnen verbunden. Daher versuchen die Unterschichten, deren Geburtenrate ebenfalls zurückgegangen ist, die Lücke zu schließen, die in den Oberschichten rasch entstanden ist. Dieser Fluss von der Unterschicht zur Oberschicht wird intensiver und dadurch werden die Hindernisse für diesen Fluss beseitigt und die Gesellschaft wird „demokratischer“. Gleichzeitig wird einerseits durch den Bevölkerungsrückgang und andererseits durch die Kolonisierung anderer abhängiger Länder der wirtschaftliche Status der Gesellschaft gestärkt und der Lebensstandard aller verbessert.

Auch „Francois Perro“, ein zeitgenössischer französischer Ökonom, ist einer der treibenden Faktoren der wirtschaftlichen Entwicklung

Sokhon erwähnt die vier Faktoren der treibenden Kraft der Bevölkerung, der Dynamik des Einsatzes von Erfindungen und neuen Methoden, der Dynamik der wirtschaftlichen Dominanz und der Dynamik sozialer Gruppen. Aber seiner Meinung nach ist der Bevölkerungsdruck immer der Haupttreiber für Arbeit und Produktion. Denn solange die Bevölkerung ihren statischen Zustand beibehält, sind die Individuen mit dem bestehenden Lebensstandard zufrieden, es gibt keinen wirtschaftlichen Wettbewerb und Produktionsinstitutionen können die Bedürfnisse der Bevölkerung problemlos decken. Während das Bevölkerungswachstum

Es zwingt Gesellschaften dazu, sich wirtschaftlich zu entwickeln und voranzukommen.

In der Theorie. Andererseits gehören auch Marxisten zu den Befürwortern der Bevölkerungszunahme. Marx betrachtete jede Art der Bevölkerungskontrolle als kriminelle Handlung, deren Zweck darin bestand, die Massen zu ermutigen, um die Kolonialregierungen zu festigen. Wie bereits in den frühen 1950er Jahren sagte der chinesische Führer Mao in seinen Reden: „Die größte Hauptstadt Chinas ist die Existenz von achthundert Millionen Chinesen.“

Auch das Bevölkerungswachstum hat laut „Merkantilisten“ Vorteile und sollte von der Regierung gefördert werden

nehmen Es sollte gesagt werden, dass diese Autoren mehr an die Macht der Regierung denken als an das materielle Wohlergehen. Also musst du

Suchen Sie nach etwas, das diese Kraft steigert.

Gegner des Bevölkerungswachstums

Im Gegensatz zu den Befürwortern des Bevölkerungswachstums konzentrieren sich andere Wissenschaftler auf die Identifizierung von Zusammenhängen

zwischen Bevölkerung und Nahrung, und die berühmteste Person unter ihnen war Malthus, dessen Studien zur Präsentation der „Grundsätze der Bevölkerung“ führten, die tatsächlich die ersten Prinzipien einer Bevölkerungspolitik waren.

Diese Gruppe, die sich dem Bevölkerungswachstum widersetzt, wird als Anti-Natalisten bezeichnet. Die Schule der Gegner der Bevölkerungszunahme wird auch Malthusianismus genannt.

Als bedeutendster Theoretiker dieser Schule schreibt Malthus in seiner Abhandlung:

Der Hauptzweck dieser Arbeit besteht darin, die durch den wichtigen Faktor verursachten Auswirkungen zu untersuchen. Dieser Faktor hängt mit der menschlichen Natur zusammen.

Es ist direkt und obwohl es seit den Anfängen der Gesellschaft immer aktiv war, hat es von Forschern weniger Beachtung gefunden. Die Forscher waren sich der Grundlagen dieses Faktors nicht bewusst, aber sie haben es versäumt, seine Folgen oder seine zwingenden Ergebnisse zu planen; Während wahrscheinlich viele menschliche Verdorbenheiten und die ungleiche Verteilung der natürlichen Gaben, die in den günstigen Jahrhunderten der fortschrittlichen Philanthropen immer reformiert wurden, aus diesem Faktor entstanden sind, handelt es sich bei diesem Faktor um den Wunsch von Menschen

und Lebewesen, sich schneller zu vermehren als zu vermehren nimmt Mittel zum Lebensunterhalt. Dieser Tendenz lässt sich in der Pflanzen- und Tierwelt relativ leicht vorbeugen, denn der Platz- und Nahrungsmangel verhindert ein exponentielles Wachstum.

Auf diese Weise äußerte er seine berühmte Meinung, während er den Trend des Bevölkerungswachstums und der Nahrungsmittelproduktion untersuchte

und erklärt die wirksamen Faktoren des Bevölkerungswachstums und die Methoden, damit umzugehen. Malthus betrachtet das Bevölkerungsprinzip als das allgemeine Gesetz, das das Bevölkerungswachstum regelt. Dieses Gesetz ist die Lücke, die zwischen der natürlichen Tendenz der Menschheit, d. h. dem „Bevölkerungsgesetz“, und der natürlichen Tendenz der landwirtschaftlichen Produktion, d. h. dem „Subsistenzgesetz“, besteht. Gemäß dem Bevölkerungsgesetz wächst die Bevölkerung alle 25 Jahre mit einer konstanten Rate mit einer geometrischen Progression wie: 1, 2, 4, 8, 16 usw. Wenn nach dem Lebensunterhaltsgesetz Agrar- und Lebensmittelprodukte auf dem Wachstum von Berechnungen wie 1, 2, 3, 4, 5 basieren. sie nehmen zu. Daher kommt Malthus zu dem Schluss, dass das Verhältnis von Bevölkerung zu Nahrung nach Ablauf von zwei Jahrhunderten 256 gegenüber 9 Erwachsenen betragen wird. Um Elend und Elend (Armut, Epidemien, Hungersnöte usw.) zu vermeiden, das von der Herkunft der Bevölkerung ausgeht und die Armen heimsucht, schränkt Malthus die freiwilligen Geburten mit moralischen Methoden wie Spätheirat und Abstinenz ein und bietet Sex vor der Ehe an für die Armen.

Geburtenkontrolle ist in unserer Zeit in jeder möglichen Form als Neo-Malthusianismus oder Neo-Malthusianismus bekannt geworden. Der Gründer dieser Schule ist einer von Malthus' Schülern namens Francis Plass, der 1822 durch die Veröffentlichung eines Buches, in dem er die Ansichten seines Lehrers erläuterte und interpretierte, die Verbreitung von Ansichten im Zusammenhang mit der Geburtenkontrolle in England an diesem Tag bewirkte. Im Allgemeinen begrüßten die protestantischen Länder Europas die Methoden der Geburtenkontrolle und Schwangerschaftsverhütung zwischen den beiden Weltkriegen, während die katholischen Länder mit diesen Methoden nicht einverstanden waren.

Befürworter der Bevölkerungsstabilität

Diese Menschen widersetzen sich der Veränderung der Bevölkerung entweder in eine negative oder eine positive Richtung. Sie sind drin

Die demografischen Meinungen haben die Methode der Mäßigung übernommen und die Veränderung der Bevölkerungszahl ist die Ursache für den Zerfall

Sie kennen das soziale System. Dies sind die Worte von Stuart Mill, einem englischen Ökonomen, der eine feste Bevölkerung befürwortet, der sagt:

Wenn unser Land seine Anmut und Schönheit nur verlieren soll, um seinen Reichtum zu steigern und Neuankömmlinge zu ernähren, die weder glücklicher noch elender sein werden als ihre Väter, dann wünsche ich mir aufrichtig, dass unsere Gegner so sehr wie möglich versuchen werden, die Bevölkerung zu stabilisieren. In ihrem Land halten die Anhänger der stabilen Bevölkerung jede Art von Bevölkerungswachstum für irrational und glauben, dass die verfügbaren Ressourcen und Einrichtungen effizient genutzt werden sollten, um das Leben der bestehenden Menschen in der Gesellschaft zu verbessern.

Proportionale Bevölkerungsbegrenzung für Fans

Die Idee einer optimalen Bevölkerungsgrenze oder proportionalen Bevölkerungsgrenze steht seit langem im Fokus verschiedener Denker. Platon glaubte beispielsweise, dass der beste Indikator für die Zahl der Bevölkerung ist, die sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten den Bedarf der Gesellschaft decken kann, sowie die korrekte Umsetzung des Steuer- und Landverteilungssystems.

Er schreibt: „...Ich sagte, damit wir auf diese Weise eine gerechte Grenze finden können, in der unsere Herrscher bleiben.“

Die Erweiterung und Entwicklung der Stadt sollte dem entsprechen und nach Erreichen dieser Grenze sollte die Erweiterung des Landes eingestellt werden. Er sagte: „Was ist das?“ Ich sagte: „...wir müssen unseren Wachen befehlen, dafür zu sorgen, dass die Stadt weder zu klein noch zu groß wird, sondern die durchschnittliche Grenze einhält und ihre Einheit bewahrt.“

Auch Aristoteles glaubt, dass Armut und Hunger entstehen, wenn die Zahl der Einwohner einer Stadt nicht begrenzt wird. Denn der Flächen- und Güterzuwachs ist nicht so schnell wie der Bevölkerungszuwachs. Seiner Meinung nach hängt die Schönheit von allem von seiner Anzahl und Größe ab. Alles, was zu groß oder zu klein ist, verliert seine Wirkung und Natur und wird unbrauchbar.

Jean-Jacques Rousseau hat sich in den letzten Jahrhunderten mit dem Problem der proportionalen Grenze der Bevölkerung befasst. Er schreibt in seinem Buch *Social Contract*:

„...es ist sehr schwierig, einen konstanten Zusammenhang und ein konstantes Verhältnis zwischen der Größe der Erde und der Anzahl der Menschen herauszufinden, die auf ihr leben und ihre Bedürfnisse gegenseitig befriedigen können; Denn einerseits sind die Art

des Bodens, sein Fruchtbarkeitsgrad, die Art der Kulturpflanzen, die Witterungseinflüsse in den verschiedenen Ländern unterschiedlich, andererseits auch die physische und psychische Struktur der Menschen, die in diesen Ländern leben sind anders. Auch wenn manche Menschen in produktiven Ländern leben, sind sie zufrieden und konsumieren nicht viel.

Im Gegenteil, andere leben in armen Ländern und konsumieren viel.“

Auf diese Weise lässt sich verstehen, dass Rousseau die Bestimmung der proportionalen Bevölkerungszahl auf das Vorhandensein von Bedingungen verschiebt. Mit anderen Worten: Die Bevölkerung selbst und ihr Rückgang oder Anstieg an sich können nicht das Kriterium für unsere Beurteilung der Wünschbarkeit ihrer Situation sein. Denn wichtig ist das Vorhandensein und Erreichen von Bedingungen, die sich auf eine bestimmte Bevölkerungszahl beziehen. Auf dieser Grundlage heißt es, Rousseau befürworte die Proportionalitätsgrenze der Bevölkerung.

Jedenfalls hat die Summe dieser mit der Bevölkerungszunahme zustande gekommenen Meinungen, Übereinstimmungen und Gegensätze dafür gesorgt, dass die Theorie der Proportionalitätsgrenze der Bevölkerung seit dem 19. Jahrhundert bei Ökonomen und Demografen Beachtung findet und diskutiert wird. Was ist proportional? Bevölkerung?

Eine geeignete Population ist eine Population, die das Erreichen eines oder mehrerer bestimmter Ziele am besten ermöglicht. Diese Ziele sind nicht für jede Gesellschaft gleich, obwohl das Ziel aller Menschen auf der Welt „Glück“ ist. Daher können diese Ziele wie folgt klassifiziert werden:

- 1- Wohlergehen und Wohlergehen des Menschen
- 2- Steigerung des Wohlstands der Gesellschaft
- 3- Beschäftigung aller Menschen im erwerbsfähigen Alter.
- 4- Macht
- 5- Mehr Langlebigkeit und Gesundheit
- 6- Familienbalance

Generell sollte also ein Gleichgewicht zwischen der Bevölkerung und der Wirtschaft einer Gesellschaft hergestellt werden, damit alle verfügbaren Ressourcen optimal genutzt werden, um das höchste Ergebnis zu erzielen.

Demographien zufolge bedeutet proportionale Bevölkerung, ein bestmögliches Gleichgewicht zwischen Ressourcen und Bevölkerungsgröße zu schaffen. Aufgrund der Tatsache, dass die natürlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Länder unterschiedlich sind, wird die proportionale Grenze der Bevölkerung jedoch nicht von Land zu Land einheitlich sein. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die gewünschte Bevölkerungsgrenze für ein bestimmtes Land die Anzahl der Menschen ist, die unter Berücksichtigung der natürlichen, materiellen und kulturellen Einrichtungen dieses Landes in menschenwürdigen und angenehmen Bedingungen leben können.

Laut Schumpeter kann die Bevölkerung eines Landes als überhöht und überhöht angesehen werden, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

- A) Mit weniger Bevölkerung ist mehr Produktion möglich.
- b) Es ist nicht möglich, die Bevölkerung zu ernähren, ohne auf den Import von Nahrungsmitteln aus dem Ausland zurückzugreifen.
- c) Die Bevölkerung ist so groß, dass sich ihre Verringerung nicht negativ auf die Gesamtproduktion der Gesellschaft auswirkt.
- d) Willkürlicher und unangemessener Einsatz unerreichbarer und irreparabler Ressourcen.

welches der Autor der proportionalen Bevölkerungstheorie ist. Obwohl das Konzept der proportionalen Bevölkerungsgröße nicht eindeutig ist, bezieht sich Alfred Sovry definitiv auf dieses Thema, wenn er schreibt:

„Verursacht das Bevölkerungswachstum Armut oder Wohlstand?“ antwortet er, und wenn es über einer bestimmten Grenze liegt, wird es Wohlstand verursachen, und wenn es darunter liegt, wird es Armut verursachen. Natürlich, denn das Ziel ist klar

Der größte Teil des angestrebten wirtschaftlichen Ziels scheint die Anhänger verschiedener Schulen im Bevölkerungskonzept zu sein

Sie stimmen dementsprechend zu.“

Adoption statt Reproduktion

Theophile de Giraud und Miguel Steiner glauben, dass es heute auf der ganzen Welt Millionen unbegleiteter Kinder gibt. Sie argumentieren, dass man statt der Fortpflanzung, was moralisch problematisch ist, bestehende Kinder adoptieren und etwas Gutes tun kann.

Statistische Auswirkungen der Reproduktion

Benatar bietet die folgenden Statistiken an, um zu zeigen, wo die menschliche Schöpfung enden könnte. Es wird geschätzt, dass:

- In den letzten 1000 Jahren haben mehr als fünfzehn Millionen Menschen durch Naturkatastrophen ihr Leben verloren
- Täglich verhungern etwa 20.000 Menschen
- Ungefähr 840 Millionen Menschen leiden an Hunger und Unterernährung

Schätzungen zufolge starben zwischen den Jahren 541 n. Chr. und 1912 etwa 102 Millionen Menschen an der Pest.

- Im Jahr 1918 starben bei der Grippeepidemie etwa 50 Millionen Menschen
- Jedes Jahr sterben 11 Millionen Menschen an Infektionskrankheiten
- Bösartige Tumoren töten jedes Jahr mehr als 7 Millionen Menschen
- Jährlich sterben etwa 3,5 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen
- Im Jahr 2001 starben etwa 56,5 Millionen Menschen, etwa 107 pro Minute
- Vor dem 20. Jahrhundert kamen mehr als 133 Millionen Menschen durch Massenmorde ums Leben
- In den ersten 88 Jahren des 20. Jahrhunderts wurden etwa 170 Millionen (schätzungsweise 360 Millionen) erschossen, geschlagen, gefoltert, erstochen, verbrannt, eingefroren oder zu Tode gearbeitet, bei lebendigem Leibe verbrannt, ertränkt, gehängt oder getötet Bomben und andere Methoden Es wurde von Regierungen wehrlosen und unbewaffneten Bürgern zugefügt.
- 1,6 Millionen Todesfälle im 16. Jahrhundert aufgrund von Konflikten zwischen Völkern, 6,1 Millionen im 17. Jahrhundert, 7 Millionen im 18. Jahrhundert, 19,4 Millionen im 19. Jahrhundert und 109,7 Millionen im 20. Jahrhundert.
- Im Jahr 2000 starben 310.000 Menschen an Kriegsverletzungen
- Ungefähr 40 Millionen Menschen sind jedes Jahr in Missbrauch verwickelt
- Mehr als 100 Millionen Mädchen und Frauen wurden sexuell beschnitten
- Im Jahr 2000 begingen schätzungsweise 815.000 Menschen Selbstmord (aktuell begeht Schätzungen zufolge alle 40 Sekunden eine Person Selbstmord, also mehr als 800.000 pro Jahr).

Einige Philosophen werden erwähnt

David Benatar

(David Benatar), geboren (1. Januar 1966), ist Professor und Leiter der Philosophieabteilung an der Universität von Kapstadt, Südafrika. Er ist berühmt dafür, dass er in dem Buch „Besser nie gewesen: der Schaden des Entstehens“ die Idee der Anti-Geburt verteidigt hat. In diesem Buch argumentiert er, dass der Schritt in die Existenz unabhängig von den Gefühlen, die die Existenz zum Vorschein bringt, ein schwerer Verlust ist. Und deshalb ist es moralisch falsch, immer so viele Lebewesen wie möglich zu erschaffen. Benatar gilt als einer der pessimistischsten Philosophen der Welt.

Unter seinen Werken sind folgende zu nennen:

- Menschliches Dilemma
- Alltagsethik
- Es ist besser, nie zu sein
- Geschlechterdiskriminierung zweiter Art
- Eine Diskussion über die Geburt

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (Arthur Schopenhauer) (1788–1860) ist ein deutscher Philosoph und einer der größten europäischen Philosophen sowie der einflussreichste Philosoph der Geschichte in den Bereichen Literatur, Ethik, Kunst und neue Psychologie.

Gedanke

Er glaubt nicht an den Geist, er glaubt nicht an die Materie, aber er interessiert sich für die existierende Welt. Er verspottet hauptsächlich Philosophen und sagt, dass Philosophie nicht mit komplexen Sätzen vermischt werden sollte, weil alle Menschen über umfassende Kenntnisse der Philosophie verfügen sollten. Die Aufgabe des Menschen sollte nicht darin bestehen, über jene Phänomene nachzudenken, „die bisher niemand bemerkt hat, sondern es sollte darin bestehen, über jene Tatsachen nachzudenken, die vor aller Augen liegen, denen aber niemand Aufmerksamkeit geschenkt hat.“

Die Welt als Wille und Vorstellung

Jahan: Schopenhauers berühmtes Buch beginnt so, dieses Buch wird in meiner Vorstellung mit einer Symphonie verglichen. Jeder von ihnen hat seinen eigenen Raum.

Dieses Buch beginnt mit einer abstrakten Diskussion über unsere Beziehung zur Welt, die wir erleben. „Wenn wir es uns im zweiten Teil offenbaren, weist es auf eine tiefere Realität als die von der Wissenschaft beschriebene Welt hin: wenn wir einen kurzen Blick auf diese Welt (die Welt als Wille) werfen können, die durch unseren Willen verursachte körperliche Bewegungen berücksichtigen. Der dritte Teil ist eine optimistische Diskussion über Kunst. Hier behauptet Schopenhauer, dass Kunst manchmal eine Flucht vor dem Übel des unerbittlichen Willens sein und gleichzeitig die Dimensionen der tieferen Realität (der Welt als Wille) offenbaren kann. Ein düsterer Pessimismus durchzieht den vierten Abschnitt. In diesem Abschnitt erklärt Schopenhauer, warum wir von Natur aus zum Leiden verurteilt sind. Wenn wir jedoch bereit sind, asketisch zu leben und unsere Wünsche loszuwerden, liegt eine blinde Last in Richtung Hoffnung.

Ergebnis:

Die Kritik am Anti-Birtherismus basiert auf den positiven Werten der Geburt eines Menschen. Die Ergebnisse der Umfrage zur Lebenszufriedenheit zeigen, dass viele Menschen mit dem Leben zufrieden sind, was zeigt, dass der Nutzen der Fortpflanzung größer ist als ihr Schaden und dass die Fortpflanzung daher moralisch gerechtfertigt ist. Eine weitere Grundlage für Kritik am Antinatalismus ist die Religion. Im Buch Genesis bittet Gott die Menschen, „fruchtbar zu sein und sich zu vermehren“. Wenn wir uns jedoch auf rationale Argumente stützen und Sachverhalte und Teilerklärungen zusammenfassen, können wir am Ende zu dem Punkt gelangen, dass der Zweck der Ehe tatsächlich darin besteht, die Bevölkerung auf eine Weise zu kontrollieren, die kontrolliert werden kann. Denn wenn die Religion ein Thema wie die Ehe nicht zur Sprache bringen würde, könnten wir Zeuge eines Kontroll- und Überwachungsverlusts über die Bevölkerung werden, was wiederum zu einer noch größeren Katastrophe für diesen unbedeutenden Menschen führen könnte. Letztlich gibt es Fragen, die wir uns im Kopf stellen und selbst beantworten müssen. Diese Fragen lauten: Können wir garantieren, dass wir für sie eine bessere Welt schaffen, nachdem sie Kinder bekommen haben? Werden sie in Zukunft ein gutes Leben haben? Wenn sie uns die Schuld geben, weil wir sie zur Welt gebracht haben, haben wir dann eine Antwort oder sollten wir es einfach tun? wir antworten ihnen mit Schweigen?

Verweise:

„Fortpflanzungsphilosoph: Kinder zu haben ist unmoralisch“ BBC Farsi

1. Clemens von Alexandria (2010). Stromateis-Bücher 1–3. Washington, D.C. : CUA Press. S. 263-271.

2. P. Karavites (1999). Das Böse, die Freiheit und der Weg zur Vollkommenheit bei Clemens von Alexandria. Leiden: Brillant. S. 94.

3. I. Gardner und S.N.C. Lieu (2004). Manichäische Texte aus dem Römischen Reich. Cambridge: Cambridge University Press. S. 7, 22.
4. S.G. Kochuthara (2007). Das Konzept des sexuellen Vergnügens in der katholischen Moraltradition. Rom: Gregorianischer Bibelbuchladen. S. 165.
5. M.J. Fromer (1983). Ethische Fragen in Sexualität und Fortpflanzung. St. Louis: Lebenslauf Mosby Company. S. 110.
6. S. Runciman (1947). Der mittelalterliche Manichäer: Eine Studie über die christliche dualistische Häresie. Cambridge: Cambridge University Press. S. 151-152.

GODMENT

MAHAN KAVEH